

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ЯРИМҚАТТИҚҚАНОТЛИЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

А. Ҳ. Қўчқоров

abdivohid2563@gmail.com

Аннотация. Ушбу тадқиқот иши Фарғона водийсининг турли жойларидаги яримқаттиққанотли қандалаларнинг экологик гуруҳларини аниқлаш мақсадида олиб борилди. Тадқиқотлар 2021-2024 йилларда амалга оширилди. Бизнинг маълумотларимизга кўра, мезофил гуруҳлар 8 та оилага тегишли 49 турни ўз ичига олади ва уларнинг фоизи 66 % ни ташкил қилади. Мезофил ҳолатда энг устун гуруҳ оилалари Miridae ва Pentatomidae ҳисобланади. Мезоксерофил гуруҳда 5 та оиладан 12 тур қайд этилган бўлиб, бу гуруҳ улуши 17 % ни ташкил этиб, Lygaeidae ва Pentatomidae оилалари доминант ҳисобланди. Ксерофил гуруҳларда энг кўп доминант Reduviidae оиласига тегишли бўлиб 3 та тур, жами 10 тур қайд этилиб, улуши 14 % ни ташкил қилади. Қолган 6 та оиладан 1 та дан тур қайд қилинди. Олинган маълумотлар иқлимнинг қурғоқчиллиги, намлиги ва ҳарорати экологик таҳлил қилинадиган турлар гуруҳига таъсир қилади деган хулосага келиш имконини беради. Ушбу учта ўзгарувчи экотизимдаги турли турларнинг яшаш муҳитини назорат қилади.

Калит сўзлар: экология, мезофил, мезоксерофил, ксерофил, Heteropter, доминант, яримқаттиққанотлилар.

Кириш. Яримқаттиққанотлилар ҳашаротлар синфининг катта қисмини ташкил этиб, ер шарининг барча ҳудудларида кенг тарқалган. Бугунги кунда дунё микёсида қандалаларнинг 75 оилага мансуб 50 мингдан ортиқ тури тарқалган бўлса, Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Қозоғистонда қандалаларнинг 32 оилага мансуб 1250 дан ортиқ тури рўйхатга олинган [15]. Қандалалар фаунаси Ўрта Осиёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам уларнинг хилма – хиллиги бой бўлиб, эндемик ва Қизил китобга киритилган турлари билан ажралиб туради [16].

Яримқаттиққанотлиларнинг экологик шакллари ўрганиш биологик, физиологик ва морфологик хусусиятларига кўра тарихий ноёб комплексларни ифодалайди. Ушбу маълумот яримқаттиққанотлиларнинг атроф-муҳит омилларига реакциясини аниқлайди [1].

Турларнинг турли хил экологик гуруҳларда тарқалиши фаунавий тадқиқотлар [2-3], адабий манбалардан батафсилроқ маълумотлар [4-6], ўз

кузатишларимиз [7] ва адабий маълумотлар [8] асосида синчковлик билан ўрганиш орқали таҳлил қилинади [9].

Материаллар ва тадқиқот усуллари

Биз умумий қабул қилинган тадқиқот усулларидадан фойдаландик [10-11].

Ҳашаротларни рўйхатга олиш мартдан ноябргача ўтказилди. Биз дала шароитида яримқаттиққанотлиларнинг экологик гуруҳларини, бошқа олимларнинг олиб борган тадқиқотлари фойдаланган ҳолда ўргандик [12-14].

Дала тадқиқотлари 2021-2024 амалга оширилди. Фарғона вилояти. Бувайда тумани. “Шомурод ота” ф/х, “Нуриддин ишонч” ф/х, “Оққўрғон” ф/х.

Тошлоқ тумани. “Оқ олтин дала макони” ф/х, “Ўлмасали Ҳакимжон” ф/х, “Соҳибкор” ф/х, Қува тумани. “Ҳамроли ота” ф/х, “Арипов Ойбек” ф/х, “Турсунтош Олимжонқизи” ф/х, Наманган вилояти. Поп тумани. Абдивоҳид Нурулло” ф/х, “Иномжонўғли Исмоилжон” ф/х, “Турсунов Саховати” ф/х, Чуст тумани. “Алиқори” ф/х, “Омад – 2000” ф/х, “Ўрикзор” ф/х. Мингбулоқ тумани. “Чорбоғ Замин Гулшани” ф/х, Хонобод ғалабаси” ф/х, “Сирдарё Зар - Замин” ф/х. Андижон вилояти Шахрихон тумани. “Ҳамиджон” ф/х, “Қум озод диёри” ф/х, “Абдурахмон ғалла пахтаси” ф/х., Бўстон тумани. “Ферузбек Қодиров” ф/х, “Форход ота” ф/х, “Мансурбек” ф/х., Марҳамат тумани. “Кўтарма баҳори” ф/х, “Марҳамат Текстил агро – МЧЖ”, “Ёкутой мева боғлари” фермер хўжаликларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Фарғона водийсининг учта Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларининг турли биотопларидан йиғилди ва улар қуйидаги экологик гуруҳларга бўлинган. Гуруҳлар намлик даражаси ҳар хил бўлган, яшаш жойларига боғланган афзалликларига кўра бўлинади (1-ва 2-жадваллар, расм).

1 - Жадвал

Қуруқлик яримқаттиққанотлиларининг экологик гуруҳлари

№	Турларнинг экологик группаси	Турлар таркиб	% ларда
1.	Мезофил	49	69 %
2.	Мезоксерофил	12	17 %
3.	Ксерофил	10	14 %
	Турларнинг умумий сони	71	100 %

1-расм. Яримқаттиққанотли хашарот турларининг экологик гуруҳлари бўйича спектрнинг тақсимланиши.

2 - Жадвал

Фарғона водийси ҳудудида яримқаттиққанотли қандалалар турларининг экологик гуруҳларга кўра тақсимланиши.

№	Оила ва турлар	Мезоф	Мезоксерофи	Ксероф
		ил	л	ил
№	1	2	3	4
	Miridae Hahn, 1833 - oilasi	23	1	1
1.	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	+		
2.	<i>Lygus gemellatus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	+		
3.	<i>Lygus pachycnemis</i> (Reuter, 1879)	+		
4.	<i>Lygus rugulipennis</i> (Poppius, 1911)	+		
5.	<i>Lygus punctatus</i> (Zetterstedt, 1838)	+		
6.	<i>Deraeocoris punctulatus</i> (Fallén, 1807)	+		
7.	<i>Deraeocoris serenus</i> (Douglas & Scott, 1868)	+		
8.	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Coeze, 1778)	+		
9.	<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)	+		
10.	<i>Polymerus vulneratus</i> (Panzer, 1806)	+		
11.	<i>Polymerus cognatus</i> (Fieber, 1858)	+		
12.	<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)	+		
13.	<i>Stenodema calcaratum</i> (Fallen, 1807)	+		
14.	<i>Stenodema tripsinosa</i> (Reuter, 1904)	+		
15.	<i>Stenodema laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	+		
16.	<i>Stenodema turanica</i> (Reuter, 1904)			+
17.	<i>Stenodema virens</i> (Linnaeus, 1767)		+	
18.	<i>Trigonotylus pulchellus</i> (Hahn, 1834)	+		
19.	<i>Campylomma annulicorne</i> (Signoret, 1865)	+		

20.	<i>Campylomma diversicornis</i> (Reuter, 1878)	+		
21.	<i>Campylomma verbasci</i> (Meyer-Dur, 1843)	+		
22.	<i>Camptobrochis punctulatus</i> Fall. 1807.	+		
23.	<i>Camptobrochis punctulatus</i> Fall. 1807.	+		
24.	<i>Megacoelum brevirostre</i> (Reuter, 1879)	+		
25.	<i>Tuponia eleganc</i> (Jakovlev 1867)	+		
	Tingidae Laporte, 1832 – oilasi	3		
26.	<i>Monosteira discoidalis</i> (Jakovlev, 1883)	+		
27.	<i>Stephanitis pyri</i> (Fabricius, 1775)	+		
28.	<i>Tingis leptochila</i> (Horvath, 1906)	+		
	Reduviidae Latreille, 1807 – oilasi	1	1	3
29.	<i>Stenolemus bogdanovi</i> (Oshanin, 1896)	+		
30.	<i>Coranus subapterus</i> (De Geer, 1773)		+	
31.	<i>Rhynocoris monticola</i> (Oshanin, 1870)			+
32.	<i>Reduvius christophi</i> (Jakovlev, 1874)			+
33.	<i>Reduvius fedtschenkianus</i> (Oshanin, 1871)			+
	Lygaeidae Schilling, 1829 – oilasi	2	4	
34.	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)		+	
35.	<i>Spilostethus rubriceps</i> (Horvath, 1899)	+		
36.	<i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli, 1763)	+		
37.	<i>Nysius graminicola</i> (Kolenati, F.A., 1845)		+	
38.	<i>Oxycarenus pallens</i> (Herrich-Schäffer, 1850)		+	
39.	<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schäffer, 1850)		+	
	Coreidae Leach, 1815 - oilasi	2		2
40.	<i>Centrocoris volxemi</i> (Puton, 1878)			+
41.	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	+		
42.	<i>Enoplops eversmanni</i> (Jakovlev, 1881)	+		
43.	<i>Coriomeris vitticollis</i> (Reuter, 1900)			+
	Pentatomidae Leach, 1815 - oilasi	13	5	1
44.	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)		+	
45.	<i>Aelia furcula</i> (Fieber, 1868)		+	
46.	<i>Aelia melanota</i> (Fieber, 1868)		+	
47.	<i>Brachynema germari</i> (Kalenati, 1846)			+
48.	<i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761)	+		
49.	<i>Carpocoris fuscispinus</i> (Boheman, 1851)		+	
50.	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	+		

51.	Desertomenida albula (Kiritshenko, 1914)	+		
52.	Derula longipennis (Oshanin, 1871)	+		
53.	Apodiphus integriceps (Horváth, 1888)	+		
54.	Cellobius abdominalis (Jakovlev, 1885)	+		
55.	Codophila varia (Fabricius, 1787)		+	
56.	Holcostethus nitidus (Kiritshenko, 1914)	+		
57.	Menaccarus deserticola (Jakovlev, 1900)	+		
58.	Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)	+		
59.	Eurydema oleraceae (Linnaeus, 1758)	+		
60.	Eurydema wilkinsi (Distant, 1879)	+		
61.	Eurydema ventralis (Kolenati, 1846)	+		
62.	Eurydema maracandica (Oshanin, 1871)	+		
	Nabidae Costa, 1852	3		1
63.	Nabis fesus(Linnaeus, 1758)	+		
64.	Nabis palifer (Seidenstücker, 1954)			+
65.	Nabis viridis (Brullé, 1839)	+		
66.	Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)	+		
	Anthocoridae Fieber, 1837	2		1
67.	Orius niger (Wolff, 1811)	+		
68.	Orius ribauti (Wagner, 1952)	+		
69.	Orius albidipennis (Reuter, 1884)			+
	Rhopalidae Amyot & Serville 1843		1	1
70.	Chorosoma schillingi (Schilling, 1829)			+
71.	Corizus limbatus (Rey, 1887)		+	
	Жами	49	12	10

Яримқаттиққанотли Hemiptera турларининг экологик гуруҳлар бўйича тарқалиши.

1. Мезофил гуруҳлар - очик ва сояли жойларда яшайди. Турлар сони бўйича бу гуруҳ барча ўрганилган турларнинг энг кўп турларини ташкил этади, аниқроғи 49 тур ва фоизда улар тахминан 66% ни ташкил қилади. Бу гуруҳга қуйидаги оилалар киради: Miridae оиласи (25 тур); Tingidae оиласи (3 тур); Reduviidae оиласи (5 тур); Lygaeidae оиласи (6 тур); Coreidae оиласи (5 тур); Pentatomidae оиласи (19 тур); Nabidae оиласи (4 тур); Anthocoridae оиласи (3 тур); Rhopalidae оиласи (2 тур) тур кириши кузатилди.

2. Мезоксерофил гуруҳлар - ўтлоқли дашт ва дашт ўтлоқларида, шунингдек, қуруқ ўрмонларда яшайди. Ушбу гуруҳларда 12 тур қайд этилган, бу 17 % ни ташкил қилади. Бу ерда қуйидаги турлар қайд этилган: Miridae

оиласи (1 тур); Reduviidae оиласи (1 тур); Lygaeidae оиласи (4 тур); Pentatomidae оиласи (5 тур); Rhopalidae оиласи (1 тур), Tingidae, Coreidae, Nabidae ва Anthocoridae оиласи вакиллари бу гуруҳда кузатилмади.

3. Ксерофил гуруҳлар - бу гуруҳга кирувчи турлар куруқ очик жойларда, масалан, кумли, тошлоқ ва шўр тупроқларда ва ён бағирли худудларда кенг тарқалган. Ушбу гуруҳларнинг турлари юқори намликка тоқат қилмайди. Ўрганилаётган худудда жами 10 тур қайд этилган ва фоиз 14 % ни ташкил қилади. Ушбу гуруҳнинг машҳур турларига куйидаги оилалар киради: Miridae оиласи (1 тур); Reduviidae оиласи (3 тур), Coreidae оиласи (2 тур), Pentatomidae оиласи (1 тур); Nabidae оиласи (1 тур), Anthocoridae оиласи (1 тур) ва Rhopalidae оиласи (1 тур) учраган бўлса, Tingidae ва Lygaeidae оиласига кирувчи қандалалар бу гуруҳда учрамади.

ХУЛОСА

Олинган маълумотларга кўра, экологик таҳлил турларининг бир гуруҳи иқлимнинг қурғоқчилик, намлик ва ҳароратга боғлиқ деган хулосага келиш мумкин. Бу уч омил экотизимлардаги турларнинг яшаш муҳити учун хал қилувчи аҳамиятга эга.

Бизнинг тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, турларнинг аксарияти мезофил гуруҳларга тегишли нам жойларда тарқалган. Турларнинг энг кам сони дашт ва ярим дашт зоналарида кенг тарқалган, бу эрда ксерофил гуруҳларга мансуб ўсимликлар кам.

Олинган маълумотларга асосланиб, экотизимларда яримқаттиққанотли ҳашаротларнинг тарқалишининг асосий омили яшаш жойи эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аллабергенова К.С., Ганджаева Л.А. Спаривание, плодовитость и развитие яиц у клопов (Heteroptera, Pentatomidae) // Научное обозрение. Биологические науки. 2022. № 4. С. 5–10. DOI: 10.17513/SRBS.1288.
2. Ганджаева Л.А., Абдуллаев И.И., Бобожонова Х.М., Искандаров А.И. Встречаемость наземных полужесткокрылых (Heteroptera) в разнообразных биотопах // Научное обозрение. Биологические науки. 2022. № 3. С. 10–15. DOI: 10.17513/SRBS.1277
3. Кириченко А.Н. Методы сбора настоящих полужесткокрылых и изучения местных фаун. АН СССР, Зоол. ин-т. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 123 с.
4. Нейморовец В.В. Распространение видов рода *Eurygaster* (Heteroptera: Scutelleridae) на территории России // Вестник защиты растений. 2019. № 4 (102). С. 36–48. DOI: 10.31993/2308-6459-2019-4-102-36-48.

5. Рахимов, М. Ш., & Омонов, Ш. Н. Зарафшоннинг уРта ок; ими худудларида тарцалган *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) нинг биоэкологик хусусиятлари. Хоразм Маъмуни академияси ахборотномаси, 9(1.2022), 119-122.
6. Ходжаев Ш.Т., *Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar*. Toshkent. KO'HI-NUR. 2004,–104 b.
7. Kimsanbaev X.X., Anorbaev A.R., Rustamov A.A.. Aphediidae oila vakillari miqdorini boshqarishda parazit-entomofaglarning o'rnini. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi 2(72) 2018. 44–47 b.
8. Омонов, Ш. Н., & Рахимов, М. Ш. (2024). Группы бабочек-бражники (*sphingidae*), распространенные в среднем течении зарафшана по экологическим характеристикам. Современная биология и генетика, 2(8), 63-75.
9. Рахимов, М. Ш., & Омонов, Ш. Н. (2023). Морфологические особенности фауны бражников (*insecta: lepidoptera, sphingidae*) самаркандской области. Современная биология и генетика, 2(4), 51-60.
10. Омонов, Ш. (2023). Морфобиологические характеристики фауны бражников (*insecta: lepidoptera, sphingidae*) зарафшанской долины. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (10), 108-117.
11. Normuminovich, O. S. (2023). On The Study of Hawk Moths in Uzbekistan.
12. Rahimov, M. S., & Omonov, S. N. (2023). Bioecological peculiarity of the Privet hawk moth (*Sphinx ligustri*, Linnaeus, 1758). *International journal of Entomology Research*, 3, 17-19.
13. Omonov, S. N., Rahimov, M. S., Askarova, M. R., & Khomidova, G. O. (2023). Taxonomic analysis of hawk moths (*Lepidoptera, Sphingidae*) of Samarkand region. *International Journal of Entomology Research*, 8(5), 14-17.
14. Омонов, Ш. Н. (2022). Зарафшоннинг ўрта оқими худудларининг тоғолди ва тоғ қисми арвоҳкапалаклари (*sphingidae*) нинг экологияси ва фаунаси. «жанубий оролбўйи табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш» х республика илмий-амалий конференцияси материаллари, 116.
15. Picker M.D., Griths C.L. Sycamore Tree Lace Bug (*Corythucha ciliata* Say) (*Hemiptera: Tingidae*) Reaches Africa // *African Entomology*, 2015. Is. 23 (1). P. 247–249.
16. Panizzi A.R., Grazia J. Introduction to True Bugs (*Heteroptera*) of the Neotropics. P. 3–20.
17. Schuh R.T., Weirauch C. True Bugs of the World (*Hemiptera: Heteroptera*): Classification and Natural History. 2nd edn. (Monographs Series, Vol. 8). Manchester. U.K.: Siri Scientific Press, 2020. 800 p.

18. Қўчқоров А.Х. Фарғона вилоятида ўсимликхўр қандалаларнинг биоэкологияси ва турлар таркиби. Хоразм Маъмун академияси. Ахборотномаси. 2023.12/1. Б. 174-178
19. Юсупова С.К., Ганджаева Л.А., Досчанов Ж.С. Полужесткокрылые в агроценозах тритикале // Научное обозрение. Биологические науки. 2022. № 3. С. 57–62. DOI: 10.17513/SRBS.1285.